

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Daniel Ayuch

Εἰσαγωγή

Ἄρκετά ἄρθρα ἔχουν γραφτεῖ μέ αὐτόν τόν τίτλο στή σύγχρονη θεολογία ἀπό διαφορετικές θεολογικές καί ὁμολογιακές συνάφειες. Οἱ δημοσιεύσεις αὐτές ἐκπροσωποῦν ἓνα εὐρύ φάσμα ὀπτικῶν καί προσεγγίσεων. Θά ἤθελα ἐν προκειμένῳ νά θυμίσω τό ἄρθρο τοῦ George H. Gilbert,¹ τό ὁποῖο μέ αὐστηρότητα ἀσκεῖ κριτική στήν τόσο μεγάλη παραποίηση πού ἔχουν ὑποστεῖ τά ἔργα τῶν Πατέρων. Ἐπίσης, ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ἔγραψε ἀρκετές μελέτες πού θεωροῦνται πλέον κλασικές,² ἐνώ ὁ Σάββας Ἀγουρίδης³ προσέφερε τή δική του προσέγγιση γιά τή συμβολή τῆς πατερικῆς ἐξηγητικῆς στίς σύγχρονες βιβλικές σπουδές. Πιο πρόσφατα, ὁ Charles Kannengiesser⁴ παρουσίασε μιά πανοραμική θέση τῆς κλασικῆς καί πατερικῆς ἐξηγητικῆς, τήν ἴδια στιγμή πού ὁ C. Basevi ἀνέλυε τά διάφορα σύγχρονα κλασικά ἔργα γιά τήν πατερική ἐξηγητική.⁵ Ἡ παραπάνω εἶναι μονάχα μιά ἐπιλογή κειμένων μέσα σέ ἓναν ἀχανή κόσμο βιβλίων καί ἄρθρων πού πραγματεύονται τή

¹ George H. Gilbert, «Interpretation of the Bible by the Fathers», *The Biblical World*, 38 (1911), σ. 151-158.

² Georges Florovsky, *Bible, Church, Tradition. An Eastern Orthodox View*, Nordland Publishing Company, Μπέλμοντ 1972.

³ Savvas Agouridis, «The Fathers of the Church as Interpreters of the Holy Scriptures», στή *Εἰσηγήσεις πρῶτου Ὁρθόδοξου ἐρμηνευτικοῦ συνεδρίου*, Ἀθήνα 1973, σ. 81-102.

⁴ Charles Kannengiesser, «Come veniva letta la Bibbia nella chiesa antica. L'esegesi patristica e i suoi presupposti», *Concilium*, 27/1 (1991), σ. 50-59.

⁵ C. Basevi, «Hacia la estructuración de una "Historia de la exégesis bíblica"», *Scripta Theologica*, 22/1 (1990-1991), σ. 221-241.

βιβλική έρμηνευτική στην ιστορία τής Έκκλησίας, όπως λόγου χάρη τά έρμηνευτικά ύπομνήματα τών Ch. Kannengiesser,⁶ Robert C. Hill⁷ και Bertrand de Margerie,⁸ ή ακόμη ή άτελείωτη λίστα έξειδικευμένων κειμένων πού άσχολούνται μέ τήν ειδική προσέγγιση τού κάθε κλασικού συγγραφέα.

Δεδομένης τής διαρκούς άφύπνισης τών πατερικών σπουδών, δέν είναι εύκολη ύπόθεση για έναν βιβλικό έπιστήμονα νά παρουσιάσει έντός δέκα περίπου σελίδων μιά συνολική έρμηνεία τού πατερικού έξηγητικού έργου. Παρ' όλα αυτά, ή σύγχρονη βιβλική έξηγητική είναι αναγκαία νά συνειδητοποιήσει τή σπουδαιότητα τής ιστορίας τής βιβλικής έξηγητικής, όχι άπλως ως ένα επιπλέον κεφάλαιο ενός έρμηνευτικού ύπομνήματος υπό τόν τίτλο *Wirkungsgeschichte* (όπως, για παράδειγμα, αυτό τού Ulrich Luz για τό *Κατά Ματθαϊον*),⁹ αλλά περισσότερο ως μιά γραμμή σκέψης, πού αναδεικνύει τή συνάφεια μιās έρμηνείας.¹⁰ Τό παρόν άρθρο δέν προσφέρει μιά σύντομη ιστορία τής πατερικής έξηγητικής ούτε μιά ανάλυση τής πατερικής έξηγητικής μεθόδου. Αντιθέτως, οι γραμμές πού ακολουθούν προσπαθούν νά αναδείξουν τόν θεμελιώδη ρόλο τών Γραφών για τήν Έκκλησία, ήδη από τούς πρώτους αιώνες, πραγματικότητα πού συχνά θεωρήθηκε αυτονόητη από τή σύγχρονη θεολογία.

Τά πατερικά κείμενα άντανανκλούν διαφορετικές πραγματικότητες, ανάλογα μέ τή χρονική συγκυρία και τό πολιτιστικό περιβάλλον στό όποιο άνήκουν. Αυτό τό άρθρο περιλαμβάνει τούς Έλληνες Πατέρες μέχρι τίς αρχές τού 5ου αι. μ.Χ., δηλαδή τούς έρμηνευτές τής άντιοχειανής σχολής. Αυτό δέν σημαίνει ότι τά συριακά, λατινικά, κοπτικά και άρμενικά κείμενα είναι λιγότερο σημαντικά από τά ελληνικά. Η επιλογή τής ένασχόλησης μέ τούς Έλληνες Πατέρες έχει νά κάνει κυρίως μέ τά δικά μου όρια γνώσης τών άλλων «πατερικών» γλωσσών, καθώς και μέ τήν ανάγκη νά όριστει ένα ασφαλές πεδίο έργασίας για τήν έρευνα.

Τά πέντε κύρια σημεία αύτής τής παρουσίασης προσπαθούν νά καλύψουν τήν πατερική προσέγγιση τών Γραφών. Οι τίτλοι αύτών τών σημείων είναι: α. ή Βίβλος ως πηγή άποκάλυψης· β. οι δύο Διαθήκες ως μιά ένότητα· γ. ο Χριστός ως έρμηνευτικό κλειδί· δ. έρμηνευτές σε διάλογο μέ τόν πολιτισμό· ε. μιά συνεχής και έπαναλαμβανόμενη άνάγνωση τής Βίβλου. Τό κείμενο έχει ως στόχο, πρωτίστως,

⁶ Charles Kannengiesser, *Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity*, Brill, Λέιντεν-Βοστώνη 2006.

⁷ Robert C. Hill, *Reading the Old Testament in Antioch*, Brill, Λέιντεν 2005.

⁸ Bertrand de Margerie, *Introduction à l'histoire de l'exégèse. Les Pères grecs et orientaux*, τόμ. I, Cerf, Παρίσι 1980.

⁹ Ulrich Luz, *Das Evangelium auch Matthäus*, τόμ. I-IV, Benziger, Ζυρίχη 1984-2002.

¹⁰ Βλ. C. Basevi, *δ.π.*, σ. 223.

νά αναλύσει εκ νέου μία σημαντική πτυχή τῶν χριστιανικῶν μας θεμελιῶν, ὄχι μέ σκοπό νά ἐπαναλάβει ὅ,τι ἤδη γνωρίζουμε γύρω ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς πατερικῆς ἐξηγητικῆς, ὅσο νά ἐντοπίσει νέες θετικές κατευθύνσεις, ὥστε νά βελτιωθεῖ ἡ ἐξηγητική πρακτική σήμερα καί ἡ σχέση μας μέ τή Βίβλο στά διάφορα ἐπίπεδα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς: προσευχή, ἐκπαίδευση καί ἐργασία.

I. Ἡ Βίβλος ὡς πηγὴ ἀποκάλυψης

Ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει στις ἐπιστολές του ὅσα ἀφοροῦν τό κηρυγματικό του ἔργο, λέει: τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καί ἐν δυνάμει καί ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καί ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ (1 Θεσ 1,5), καί προσθέτει ὅτι διὰ τοῦτο καί ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ Θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθὼς ἐστὶν ἀληθῶς, λόγον Θεοῦ, ὃς καί ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν (1 Θεσ 2,13).

Αὐτές οἱ δύο παραπομπές, ἀνάμεσα σέ ἄλλες, ἐνέπνευσαν τοὺς Πατέρες νά μιλήσουν γιά τή συλλογὴ τῶν πνευματικῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης ὡς «θεῖες Γραφές», ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι καί οἱ δύο ἀποτελοῦν γραπτὰ κείμενα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὸν Θεὸ καί διδάσκουν τὰ σχετικά μέ τὸν Θεό. Ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε τό θέλημά του στοὺς προφῆτες, τοὺς ἀποστόλους καί τοὺς ἁγίους, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νά ἐπιτύχουν τὴ σωτηρία.

Ἐπιπλέον, εἶναι σημαντικό νά ἀναδειχθεῖ τό ἐκκλησιαστικό πλαίσιο τῶν Γραφῶν, ἰδιαιτέρα τῶν τριῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων. Ὅπως σημείωσε ὁ Ch. Kannengiesser, ἡ χριστιανικὴ καθημερινὴ ζωὴ στό ἐπίπεδο τῆς προσευχῆς τῆς κοινότητας, τῆς λειτουργικῆς ὀργάνωσης, τῆς κατήχησης καί τῆς κοινοτικῆς ὀργάνωσης εἶχε τὴ Βίβλο ὡς τὴ μόνη πηγὴ θείας ἀποκάλυψης: «Ἡ Βίβλος ἐγγυᾶται τὴν τόσο θεμελιώδη “κανονικότητα”, καθὼς καί ὅλη τὴν πνευματικὴ καί θεσμικὴ δομὴ τῆς χριστιανικῆς ὑπαρξῆς στίς διάφορες ἐκφράσεις της».¹¹ Ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν ὑπῆρξε δίχως τίς Γραφές καί οἱ Γραφές ποτέ δέν ὑπῆρξαν δίχως τὴν Ἐκκλησία. Εἶναι δύο ἀδιάλυτες πραγματικότητες, πού μιλοῦν γιά μία, μοναδικὴ ταυτότητα. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, στήν ἐλληνικὴ μετάφραση τῶν Ο', ἦταν πάντοτε μέρος τοῦ χριστιανισμοῦ καί ἡ Γραφή πού οἱ Πατέρες σχολίασαν καί ἐρμήνευσαν. Ἡ πρώτη Ἐκκλησία πάλεψε νά ἐξασφαλίσει τό γεγονός ὅτι ὁ βιβλικὸς κανόνας διαμορφώ-

¹¹ Charles Kannengiesser, «Come veniva letta la Bibbia nella chiesa antica. L'esegesi patristica e i suoi presupposti», ὁ.π., σ. 54.

θηκε σύμφωνα με τή χριστιανική διδασκαλία. Από τήν ἄλλη, οἱ Πατέρες ἀφενός ἀμφισβήτησαν τόν μαρκιωνισμό, πού διαχώρισε τόν κανόνα σέ δύο Διαθήκες, καί ἀφετέρου ἀγωνίστηκαν ἐναντίον τοῦ γνωστικισμοῦ, ἕνα κίνημα πού ἦταν ιδιαίτερα ἐχθρικό ἀπέναντι στήν Παλαιά Διαθήκη.

Όταν κάποιος διαβάσει τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στή συνάφεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, μπορεῖ νά διαπιστώσει ὅτι ἡ Βίβλος ἦταν τό μόνο ἱκανό κείμενο νά θέσει τά θεμέλια τῆς ἐνότητας τῆς «καθολικῆς» Ἐκκλησίας, ἀντιμετωπίζοντας τίς αἱρέσεις καί τίς κοινωνικοπολιτικές ἀλλαγές. Οἱ χριστιανοί κρατοῦν τή Βίβλο, καί τίς δύο Διαθήκες, ὡς πηγὴ ἀποκάλυψης, ἀκολουθώντας κυρίως τήν ἐρμηνευτικὴ σχολὴ πού θεμελίωσαν οἱ ἀπόστολοι καί πού συναντᾶμε, γιά παράδειγμα, στήν προσέγγιση πού κάνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στή *Γένεση*, καθὼς καί στίς *Πρὸς Ρωμαίους* καί *Πρὸς Γαλάτας* ἐπιστολές του. Ἡ συγκεντρωτικὴ καί ἐνοποιὸς δύναμη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας πηγάζει ἀπὸ τίς Γραφές, πού διαδίδονται στοὺς πιστοὺς διαμέσου τῶν δασκάλων καί τῶν ἐρμηνευτῶν, οἱ ὅποιοι ἔχουν ταυτόχρονα τήν ἱκανότητα νά ἐπισημάνουν μέσα στή Βίβλο κάθε προτροπὴ διδασκαλίας καί συμπεριφορᾶς. Εἶναι ὅμως ἡ πατερικὴ ἐρμηνευτικὴ πού θά ἀποκρυσταλλώσῃ τή χριστιανικὴ παράδοση, διαμορφώνοντας τήν ἐκκλησιαστικὴ μυστηριακὴ πράξη, διδασκαλία καί ἠθικὴ.¹²

Στίς ἀκόλουθες παραγράφους θά ἀναπτυχθοῦν κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα αὐτῆς τῆς ἀρχῆς. Καταρχάς, ἀξίζει τόν κόπο νά ἐπισημανθεῖ ἡ σημασία τοῦ μάρτυρα Ἰουστίνου (†165), ὁ ὁποῖος δίνει μία ἀπὸ τίς ἀρχαιότερες μαρτυρίες γιά τήν κυριακάτικη λατρεία, σημειώνοντας τή σπουδαιότητα πού ἔχουν τά βιβλικὰ ἀναγνώσματα καί τό κήρυγμα, ὡς εἰσαγωγή στήν εὐχαριστιακὴ προσευχή:

Καὶ τῆ τοῦ ἡλίου λεγομένη ἡμέρα πάντων κατὰ πόλεις ἢ ἀγροὺς μενόντων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις γίνεται, καὶ τὰ ἀπονημονεύματα τῶν ἀποστόλων, ἢ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκειται μέχρις ἐγχαυρεῖ. Εἶτα παυσαμένου τοῦ ἀναγινώσκοντος, ὁ προεστὼς διὰ λόγου τὴν νοουθεσίαν καὶ πρόκλησιν τῆς τῶν καλῶν τούτων μιμήσεως ποιεῖται. Ἐπειτα ἀνιστάθεμα κοινῇ πάντες, καὶ εὐχὰς πέμπομεν· καὶ ὡς προέφημεν, παυσαμένων ἡμῶν τῆς εὐχῆς, ἄρτος προσφέρεται καὶ οἶνος καὶ ὕδωρ· καὶ ὁ προεστὼς εὐχὰς ὁμοίως καὶ εὐχαριστίας, ὅση δύναμις αὐτῷ, ἀναπέμπει, καὶ ὁ λαὸς ἐπευφημεῖ λέγων τὸ Ἀμήν. (Ἀπολογία πρώτη ὑπὲρ χριστιανῶν, PG 6, 429Bf)

Ἀργότερα, ὁ Εἰρηναῖος Λουγδούνων (†202) θά ἐπισημάνῃ πὼς οἱ Γραφές πρέπει νά κατανοοῦνται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Στά κείμενά του ἀναπτύσσει μὲ σαφήνεια τὴν ἔννοια τῆς *regula fidei* (κανόνας τῆς πίστεως) ἢ *analogia fidei* (ἀναλογία τῆς πίστεως), ἡ ὁποία προκύπτει ἀπὸ τὰ παύλεια κείμενα, ὅπως ἀπὸ τίς *Πρὸς Ρωμαίους*

¹² Ὁ.π., σ. 55-56.

(12,6) και *Πρός Γαλάτας* ἐπιστολές (6,16), και ἰσχύει ὡς θεμελιώδης ἐρμηνευτικὴ ἀρχὴ γιὰ τοὺς Πατέρες. Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Pablo Argárate, αὐτὴ ἡ ἀρχὴ ἐπιβεβαιώνει ὅτι μόνον ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἐξουσία (auctoritas) νὰ ἐρμηνεύει τίς Γραφές, διότι οἱ συγγραφεῖς τῆς (auctores) ἀνήκουν σέ αὐτή. Ἡ Βίβλος μαρτυρεῖ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ πιστοὶ εἶναι οἱ μόνον πού ἔχουν τὴν αὐθεντία νὰ τὴν ἐρμηνεύσουν.¹³ Ὁ Εἰρηναῖος ἀναπτύσσει αὐτὸ τὸ θέμα στὸ *Κατὰ αἵρέσεων* (3.2.2), ἐδάφιο πού ἐν συντομίᾳ παραπέμπεται ἐδῶ:

Cum autem ad eam iterum Traditionem, quæ est ab apostolis, quæ per successiones presbyterorum in Ecclesiis custoditur, provocamus eos; adversantur Traditioni, dicentes se non solum presbyteris, sed etiam apostolis existentes sapientiores, sinceram invenisse veritatem. [...] Eventu itaque, neque Scripturis jam, neque Traditioni consentire eos. (PG 7, 847)

Ὁ Κλήμης Ἀλεξανδρείας ἀκολουθεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς regula fidei τοῦ Εἰρηναίου καὶ τοῦ μαθητῆ του Ὁριγένη, ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμή τὴν υἱοθετεῖ ὡς ἐρμηνευτικὸ κριτήριο. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ὁ Ὁριγένης εἶναι σέ συμφωνία μὲ τὴν παραδοσιακὴ ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν, ἀκόμη καὶ ὅταν χρησιμοποιοῖ τὰ διαθέσιμα μέσα τῆς ἐποχῆς του γιὰ νὰ καταστήσει τὴν ἀποκάλυψη κατανοητὴ στὸ κοινὸ του. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα πορεύεται μέσα ἀπὸ τὴ φωνὴ ὅσων ἐρμηνεύουν ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ κηρύσσουν ἐντὸς τῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης.

Ὅταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ὀρίζει τὰ περιεχόμενα τῆς Βίβλου, δηλώνει ὅτι οἱ θεῖες Γραφές εἶναι «πηγὴ [...] οὐδέποτε ἐπιλείπουσα» (PG 48, 1007)· μὲ ἄλλα λόγια εἶναι μιὰ πηγὴ ζωῆς πάντοτε διαθέσιμη στὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἐπιπλέον, ἡ παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου στὸ *Κατὰ Λουκᾶν* (16,19-31) δείχνει ὅτι τὸ καλῦτερο μέσο γιὰ τὴν ἐπικοινωνία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀποκάλυψη πού ἐμπεριέχεται στίς Γραφές. Ὅταν ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος σχολιάζει τὴν τρίτη ἱκεσία τοῦ πλουσίου, ὁ ὁποῖος ζητᾷ ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ νὰ στείλει τὸν Λάζαρο πίσω στὴν ἐπίγεια ζωὴ γιὰ νὰ προειδοποιήσει τὰ πέντε ἀδελφία του (Λκ 16,27), ὑπογραμμίζει ὅτι τὸ κύριο λάθος πού διέπραξε ὁ πλούσιος στὴ ζωὴ του ἦταν ὅτι δὲν σεβάστηκε τίς Γραφές ὡς ἀληθινὴ πηγὴ ζωῆς. Πράγματι, ὁ πλούσιος ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ νὰ ὀρίσει ἕναν ἐφικτὸ τρόπο ἀποκάλυψης, πού θὰ προστάτευε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν πτώση στὴν ἁμαρτία καὶ θὰ τοὺς ὀδηγοῦσε νὰ συγκαταλεχθοῦν μεταξὺ τῶν ζώντων στὴ μέλλουσα ζωὴ. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἀβραάμ εἶναι κατηγορικὴ: «Ἐχουν τὰ λόγια

¹³ Pablo Argárate, «Hermenéutica y exégesis de los Padres de la Iglesia», *Anámnesis*, 12 (2002), σ. 25-38.

τοῦ Μωυσῆ καί τῶν προφητῶν· ἄς ὑπακούσουν σ' αὐτά» (Ακ 16,29). Αὐτή εἶναι ἡ γνώμη τοῦ Χρυσοστόμου γιά τό ρόλο τῶν Γραφῶν στή ζωή: εἶναι ἡ κύρια πηγῆ, ἡ ζωή πού γίνεται πηγῆ γιά νά ὁδηγήσει τόν πιστό στή σωτηρία (PG 48, 1009-1010).

Γιά τούς Πατέρες, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι παρά ἡ μαρτυρία τῆς ἀποκάλυψης πού δόθηκε σέ κάθε βιβλικό συγγραφέα· γι' αὐτό, στήν Ὁρθόδοξη λειτουργία τά βιβλικά κείμενα ἀναγιγνώσκονται πάντοτε σέ ἀναφορά μέ τήν πηγῆ τους, γεγονός πού κατεξοχῆν δηλώνει τήν ἀπειθείας σχέση πού ὑπάρχει μέ τή μαρτυρία ἑνός προσώπου: εἶναι οἱ προφῆτες, οἱ εὐαγγελιστές, ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι. Εἶναι λοιπόν ἡ μαρτυρία ἑνός προσώπου πού γίνεται ἀποδεκτή καί ἀναγνωρίζεται ἀπό τήν κοινότητα, ἡ ὁποία διαβάζει τά ἀναγνώσματα καί ἐπικυρώνει τό περιεχόμενο τῶν κειμένων. Ἡ εὐχαριστιακή καί κοινωτική διάσταση τῆς ἀποκάλυψης πιστοποιεῖται σέ αὐτό ἀκριβῶς τό τυπικό τῆς ἀνάγνωσης. Ἐπιπλέον, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε παρών στό θυσιαστήριο καί εἶναι ἡ βάση τῆς εὐχαριστίας καί, κατά προέκταση, κάθε μυστηριακῆς ἀκολουθίας. Σέ κάθε καθημερινή προσευχή –ἐκτός τῆς εὐχαριστιακῆς–, στήν ὁποία δέν ὑπάρχει δισκάριο οὔτε ποτήριο, βρίσκουμε τό Εὐαγγελιαρίου στήν Ἁγία Τράπεζα. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι παρών ἀκριβῶς ἐκεῖ, στό πύ ἱερό σημεῖο τοῦ ναοῦ, καί ἔχει τόν πύ ἀποφασιστικό ρόλο στήν ἐν συνάξει κοινότητα, πού προσέρχεται νά συναντήσῃ τόν Θεό. Δέν ὑπάρχει μυστήριο στό ὁποῖο αὐτό τό βιβλίό δέν ἀνοίγεται, γιά νά δώσει νόημα στήν ἀκολουθία καί νά καθοδηγήσει τήν τελετή σέ ὀρθή κατεύθυνση καί νόημα. Ἡ κεντρικότητα τοῦ Εὐαγγελιαρίου στήν Ὁρθόδοξη λειτουργία ἐκφράζει, χωρίς καμία ἀμφιβολία, τήν πεποίθηση τῆς ἐν συνάξει κοινότητας ὅτι ὁ κανόνας τῆς Βίβλου εἶναι ὁ ἐμπνευσμένος λόγος τοῦ Θεοῦ.

Διαβάζοντας τήν πατερική κατανόηση τῆς Βίβλου, ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ λέει ὅτι ἡ Βίβλος στό σύνολό της δημιουργήθηκε ἀπό τήν κοινότητα τῶν πιστῶν. Ἡ Βίβλος δέν εἶναι μιά συλλογή ἀλλά ἡ συλλογή τῶν γραπτῶν πού ἡ κοινότητα τῶν πιστῶν παρήγαγε, προσδίδοντάς της μιά συγκεκριμένη αὐθεντία πάνω στήν κοινότητα. Οἱ Γραφές ἀποκοτοῦν τήν «ἐμπνευσμένη» ιδιότητά τους στή συνάξει τῶν πιστῶν, καθώς καί στήν «πράξη» ἀνάγνωσής τους.¹⁴ Μόνο ὅταν οἱ Γραφές ἀγιοποιοῦν καί ἀνανεώνουν τήν κοινότητα μέ τή δύναμη τοῦ λόγου πού περιέχουν, ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι ἐμπνευσμένες. Τό Πνεῦμα πού ἐνέπνευσε τούς ἱερούς συγγραφείς εἶναι τό ἴδιο πού ἐνέπνευσε τούς ἀναγνώστες – καί συνεχίζει νά τούς ἐμπνέει. Ἡ Βίβλος εἶναι ἕνα βιβλίό καί ὡς τέτοιο προτείνει μιά ἀνοικτή ἐπικοινωνία, ἀκόμη καί μέσα ἀπό τήν ἀπλή παρουσία της στούς ἀναγνώστες.

¹⁴ Georges Florovsky, ὁ.π., σ. 18.

II. Οι δύο Διαθήκες ως μία ένότητα

Μία άλλη σημαντική παράμετρος πού πρέπει νά ἐπισημανθεῖ εἶναι ὅτι γιά τούς Πατέρες τόσο ἡ Παλαιά ὅσο καί ἡ Καινή Διαθήκη θεωροῦνται ὅτι ἔχουν ἐξίσου «ἀποκαλυπτική» ἀξία καί εἶναι ἐμπνευσμένες. Αὐτό εἶναι ἀναντίρρητο, ἀπό τή στιγμή πού ἡ Καινή Διαθήκη παραπέμπει στό Νόμο καί τούς προφῆτες γιά νά ἐπαληθεύσει τή διδασκαλία της. Ὡστόσο, ὑπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μέ τούς ὁποίους ἐκφράζεται ἡ σχέση μεταξύ τῶν δύο Διαθηκῶν, μέ τό παράδειγμα τῆς «ὑπόσχεσης-πλήρωσης» νά εἶναι τό πλέον κοινό. Ἡ Παλαιά Διαθήκη, κατά τούς πρώτους αἰῶνες, περισσότερο κατανοοῦνταν ὡς ἡ κατεξοχήν Γραφή τῆς Ἐκκλησίας, διότι περιέχει τίς ὑποσχέσεις τῶν προφητῶν σχετικά μέ τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Μέ τόν καιρό, ἡ ἱστορική ἀξία ὀρισμένων βιβλίων ἀπέκτησε δευτερεύουσα σημασία καί οἱ συγγραφεῖς ἐπικεντρώθηκαν ὀλοένα καί περισσότερο στά προφητικά κείμενα.

Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια, ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας ἀποτελεῖ ὀρόσημο στήν ἱστορία τῆς διαμόρφωσης τοῦ κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης, καθῶς εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀρχαιότερους συγγραφεῖς πού πιστεύει πῶς τά καινοδιαθηκικά βιβλία (εὐαγγέλια καί ἐπιστολές) ἀκολουθοῦν τήν ἴδια γραμμὴ ἐμπνευσης καί ἔχουν τήν ἴδια κανονιστική ἀξία μέ τά παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Γιά νά θεμελιώσει αὐτήν τήν ἀποψη, σχολιάζει διάφορα καινοδιαθηκικά χωρία, μεταξύ τῶν ὁποίων τό 1 Τιμ 2,2 καί τό Ρωμ 13, 7-8 (βλ. Πρὸς Αὐτόλυκον, 3, 14).

Ἡ ἰδέα ἑνός διμεροῦς κανόνα δέν φαίνεται νά ἔχει εἰσαχθεῖ στήν ἀποστολική Ἐκκλησία, παρά μονάχα ὡς ἀπάντηση στή μαρκιωνική αἵρεση καί ἀπολογία στόν ἰουδαϊσμό. Ἀκόμη καί ὅταν ὁ Ἰουστίνος καί ὁ Εἰρηναῖος ἀναφέρονται στήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, δέν τό κάνουν ὑπό τήν ἔννοια δύο βιβλίων-συλλογῶν, ἀλλά μιλώντας κυρίως θεολογικά. Χρησιμοποιοῦν τόν ὄρο «Διαθήκη» γιά νά ἀναφερθοῦν στή μία πλευρά τοῦ βιβλικοῦ κανόνα, ἔτσι ὅπως εἶχε καταγραφεῖ στά τέλη τοῦ 2ου αἰ. στήν Ἀλεξάνδρεια ἀπό τόν Κλήμεντα καί τόν Ὠριγένη.¹⁵ Ὁ Κλήμης Ἀλεξανδρείας ἦταν σπουδαῖος, ὄχι μόνο ἐπειδὴ ἠγοῦνταν μιᾶς ἀνεξάρτητης σχολῆς πού ὁμολόγησε τήν ἀποστολική πίστη, ἀλλά ἐπειδὴ τό ἔργο του σηματοδοτεῖ ὀλόκληρο τό κύρος του ὡς σχολιαστῆ τῆς Ἐκκλησίας. Γιά τόν Κλήμεντα, καί οἱ δύο Διαθήκες πηγάζουν ἀπό τόν ἴδιο Θεό. Οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κηρύσσουν καί ὑπόσχονται τήν ἔλευση τοῦ Λόγου, τή στιγμή πού τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀποκαλύπτουν τόν Λόγο στό κήρυγμά του στοὺς ἀποστόλους:

¹⁵ Ramon Trevijano Etcheverría, *La Bibbia nel cristianesimo antico. Egesi prenicena, scritti gnostici, apocrifi del Nuovo Testamento*, Paideia, Μπρέσσια 2003, σ. 99.

Ἐπιφέρει γοῦν σαφέστερον· Ἐκκληρονόμησας τὴν διαθήκην τοῦ Ἰσραήλ, τῇ ἐξ ἔθνῶν κλήσει, λέγων, τῇ στείρα ποτὲ τούτου τοῦ ἀνδρός, ὅς ἐστιν ὁ Λόγος, τῇ ἐρήμῳ πρότερον τοῦ νυμφίου. Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται, τῆς κατὰ τὴν διαθήκην καὶ τὰς ἐντολάς· ἐπειδὴ δύο αὐταὶ ὀνόματι καὶ χρόνῳ, καθ' ἡλικίαν καὶ προκοπὴν οἰκονομικῶς δεδομένα, δυνάμει μία οὔσαι, ἡ μὲν παλαιά, ἡ δὲ καινὴ, διὰ Ἰησοῦ παρ' ἐνός Θεοῦ χορηγοῦνται· ἡ καὶ ὁ Ἀπόστολος ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῇ λέγει· Δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν τὴν μίαν, τὴν ἐκ προφητείας εἰς Εὐαγγέλιον τετελειωμένην [ὑπογράμμισθη δική μας], δι' ἐνός καὶ τοῦ αὐτοῦ Κυρίου διδάσκων σωτηρίαν. (Στρωματεῖς, PG 8, 964Γ-Δ)

Νέοι τοίνυν ὁ λαὸς ὁ καινὸς πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ πρεσβυτέρου λαοῦ, τὰ νέα μαθόντες ἀγαθὰ· καὶ ἔστιν ἡμῖν τὸ οὐθαρ τῆς ἡλικίας ἢ ἀγῆρως αὕτη νεότης, ἐν ἣ πρὸς νόησιν ἀεὶ ἀκμάζομεν, ἀεὶ νέοι, καὶ ἀεὶ ἡπιοι, καὶ ἀεὶ καινοί· χρὴ γὰρ εἶναι καινοὺς τοὺς Λόγους καινοῦ μετεληφότας. (Παιδαγωγός, PG 8, 273B)

Ὁ Ὠριγένης, στό σχολιασμό τῆς Πρὸς Τιμόθεον Β' ἐπιστολῆς (3,16), συνειδητοποιεῖ ὅτι οἱ Γραφές εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὰ κείμενα τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχουν τὴν ἴδια ἀποκαλυπτικὴ ἀξία (Περὶ Ἀρχῶν, IV, 1,7). Ἐνῶ εἶναι ἀληθές πῶς ὁ Ὠριγένης εἶχε ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴν ἰδέα τοῦ Μτ 11,27 ὅτι μόνο ὁ υἱὸς μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει τὸν πατέρα, θεώρησε ἐπίσης πῶς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἦταν μεσίτης τῆς ἀποκάλυψης (Περὶ Ἀρχῶν, I, 3,4). Γιά τὸν Ὠριγένη, τὰ κείμενα καὶ τῶν δύο Διαθηκῶν εἶναι ἐξίσου ἐμπνευσμένα, καὶ αὐτὸ εἶναι φανερό ὅχι μόνο στὴ διαδικασία συγγραφῆς ἀλλὰ καὶ στὴν ἔρμηνειά τους, ἡ ὁποία διαπερνᾷ τίς Γραφές σάν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἓνα μοναδικὸ βιβλίον, καὶ ἔτσι ὅ,τι ἐντοπίζει στὸν Ἡσαΐα καὶ τὸν Ἰερεμία μπορεῖ ὁμοίως νὰ βρεθεῖ στὸν Παῦλο ἢ τὸν Ἰωάννη. Ἡ περικοπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου στό 1 Κορ 2,6-16 τὸν ὀδηγεῖ, ὡς ἐρμηνευτικὴ ἀρχὴ ὀλόκληρου τοῦ ἔργου του, νὰ ἐξηγήσει τὴ σχέση μεταξύ προφητῶν καὶ ἀποστόλων. Τὸ μυστήριον τῆς ἐνσάρκωσης ἐπιβεβαιώνει ὅτι τὰ γραπτὰ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχουν θεία ἐμπνευση. Ἐπομένως, τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὀλοκληρῶνει αὐτὸ τοῦ υἱοῦ, καὶ ἡ ἐνότητα Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης σφραγίζεται ὡς ἀποκαλυμμένη Γραφή.

Πέρα ἀπὸ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἐνότητας τῶν Γραφῶν, ὁ Χρυσόστομος ἐντυπωσιάζει τὸν σύγχρονο βιβλικὸ ἐρευνητὴ μέ τὴν ἐξαιρετικὴ του ἱκανότητα νὰ συνδυάζει ἐπεισόδια ἀπὸ διαφορετικὰ βιβλία τῆς Βίβλου, δείχνοντας τὴν ἄμεση μεταξύ τους σχέση σέ διαφορετικὲς μορφές. Ἐδῶ ἔχουμε δύο παραδείγματα:

α. Στό τέλος τῆς τρίτης ὁμιλίας του γιὰ τὸν Λάζαρο καὶ τὸν πλούσιον ἄνδρα (Λκ 16,19-31) καταφεύγει στὴν Παλαιὰ Διαθήκη γιὰ νὰ δείξει πῶς οἱ ἐνάρετοι εἶχαν διαβάσει δύσκολο βίον. Ὁ Χρυσόστομος κάνει μιὰ σύντομη ἀλλὰ ἀκριβῆ ἀνάγνωση τῆς

ιστορίας τῆς σωτηρίας, ξεκινώντας από τόν Ἀβραάμ καί συνεχίζοντας μέ τόν Ἰσαάκ, τόν Ἰακώβ, τόν Δαβίδ, τόν Ἱερεμία, τόν Μωυσῆ καί τόν Ἡλία, μέχρι νά καταλήξει στόν ἀγαπημένο του καινοδιαθηκικό συγγραφέα, τόν ἀπόστολο Παῦλο (PG 48, 1004).

β. Ἀκολουθῶς, στήν εἰσαγωγή τῆς τέταρτης ὁμιλίας του παραπέμπει σέ κείμενα ἀπό τούς Ψαλμούς καί τό Κατά Ματθαῖον, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τό θέμα τῆς ἀναγκαιότητας νά ἐπιτελοῦνται ἐνάρετα ἔργα ὑπό τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας (PG 48, 1007· Ψλ 49,8· Mt 25· 22,12· 18,23-34). Μέσα ἀπό τό στίχο τοῦ Ψαλμοῦ «ἕνας ἀδελφός ποτέ δέν ἐξλιέωνεται», ὁ Χρυσόστομος παρακινεῖ τό κοινό του νά μή συνδέσει τή μεσολάβηση τοῦ ὁποιοῦδήποτε μέ τή σωτηρία, ἀλλά νά πραγματοποιεῖ καλά ἔργα, ὅπως αὐτά ἔχουν μέ σαφήνεια διδαχθεῖ καί μέ παραβολές παραπεμφθεῖ στό Κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιο.

Συνοψίζοντας, μπορεῖ νά εἰπωθεῖ ὅτι οἱ Πατέρες προσεγγίζουν τόν κανόνα τῶν Γραφῶν ὡς μιά ἄρμονική ἐνότητα, ἐντός τῆς ὁποίας ἔχουν ἐπιμελῶς καταγραφεῖ διαφορετικές ἐμπειρίες τοῦ θεοῦ ἐπ' ὠφελεία τῶν ἀναγνωστῶν. Δέν μετακινοῦνται ἄσκοπα ἀπό τό ἕνα κείμενο στό ἄλλο, ἀλλά μάλλον ἐπιλέγουν τίς πλέον κατάλληλες παραγράφους, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά βοηθήσουν τόν ἀναγνώστη νά καταλάβει κάθε φορά τή φύση τοῦ ζητήματος.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ σύγχρονη πρακτική τῆς Ὁρθόδοξης λειτουργίας θά μποροῦσε νά ἀπονείμει καλύτερη θέση στά παλαιοδιαθηκικά ἀναγνώσματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἐκτοπιστεῖ ἀπό τήν τέλεση τῆς εὐχαριστίας στήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ πού προηγεῖται αὐτῆς, ἐξαιτίας κυρίως ἐπιρροῶν προερχόμενων ἀπό τό μοναστικό λειτουργικό τυπικό.

III. Ὁ Χριστός ὡς ἐρμηνευτικό κλειδί

Ἡ χριστοκεντρικότητα εἶναι ἕνα ἀπό τά ἐρμηνευτικά κλειδιά τῆς πατερικῆς ἐξηγητικῆς. Ὅλα τά γραπτά κείμενα περιστρέφονται γύρω ἀπό τόν Χριστό ὡς ἕνα ἱστορικό σωτηριῶδες γεγονός. Ἡ ἰδέα τῆς χριστοκεντρικότητας εἶναι στενά συνδεδεμένη μέ τό ρόλο τῶν δύο Διαθηκῶν, ὅπως καί μέ τή διαμόρφωση τοῦ κανόνα. Κατά ἐνδιαφέροντα τρόπο, οἱ Πατέρες δέν ἐξέτασαν τόσο τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐρμήνευσε τήν Παλαιά Διαθήκη (γιά παράδειγμα, τήν ἐρμηνεία του γιά τήν ἀγάπη πρὸς τόν πλησίον), ἀλλά ἐστίασαν κυρίως στό πῶς ὁ Παῦλος καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι καί συγγραφεῖς κατανόησαν τήν Παλαιά Διαθήκη σέ σχέση μέ τήν ἐνσάρκωση.

Ὅταν οἱ ἀντίπαλοι τοῦ ἀγίου Ἰγνατίου ἔλεγαν ὅτι τό μήνυμα τοῦ κηρύγματός του ἦταν ἀκατανόητο χωρίς τά κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, αὐτός δέν δίστασε

νά επιβεβαιώσει αυτήν τήν αντίρρηση. Στην ἐπιστολή του πρὸς τήν Ἐκκλησία τῆς Φιλαδέλφειας ἐξηγεῖ πὺς ἡ οὐσία τῆς πίστεως βρίσκεται στό σταυρό, τό θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Παρ' ὅλα αὐτά, τό μήνυμα αὐτό ἀνοίξε τήν ὁδὸ πρὸς τόν πατέρα γιά ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης: τοὺς πατριάρχες, τοὺς προφήτες καί τοὺς ἀποστόλους (Φιλαδελφεῦσιν, 8, 2· 9, 1). Ἐνῶ τό κήρυγμα τῶν προφητῶν στόχευε στόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, τό εὐαγγέλιο ἐμπεριέχει τήν ἀποκορύφωση αὐτοῦ τοῦ μηνύματος: ὁ σωτήρας ἦρθε γιά νά ἐκπληρώσει τό ἔργο του μέ τό πάθος καί τήν ἀνάστασή του.

Σύμφωνα μέ τόν μάρτυρα Ἰουστίνο, οἱ προφῆτες εἶναι ἀνθρώποι τοῦ Θεοῦ πού μιλοῦν στό ὄνομά του καί προαναγγέλλουν γεγονότα. Εἶναι αὐτοὶ πού ἀνακήρυξαν τόν Χριστό ἐκ τῶν προτέρων (Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, 7, 1). Οἱ προφῆτες ὑπερτεροῦν τῶν φιλοσόφων καί ἐκφωνοῦν χρησμούς ἀληθείας. Εἰδικότερα, στό Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογο (±160), ὁ Ἰουστίνος ἀντιλαμβάνεται τίς προφητεῖες φανερά χριστολογικά, καί αὐτό ἐπιτυγχάνεται χάρις στήν ἀλληγορική ἐρμηνεία. Στό ἔργο του, ὁ Ἰουστίνος πραγματεύεται τά τρία πιό σημαντικά ζητήματα τῆς ἰουδαιοχριστιανικῆς ἀντιδικίας: τό ρόλο τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, τήν ταυτότητα τοῦ ἀληθινοῦ Ἰσραὴλ καί φυσικά τή χριστολογία.

Ὁ παλαιὸς νόμος ἔπαυσε μέ τόν ἐρχομό τοῦ καινοῦ νόμου, πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ προϋπάρχοντος Χριστοῦ, ὥστε τελικά ὁ Χριστός εἶναι παρῶν στόν πυρήνα τῶν παλαιδιαθητικῶν διηγήσεων. Ἡ πίστη στόν Χριστό θά ἦταν ἀβάσιμη δίχως τήν προηγηθεῖσα διακηρυγμένη ἀπόδειξη τῆς ἐνσάρκωσής του (βλ. Ἀπολογία πρώτη ὑπὲρ χριστιανῶν, 53).

Ὁ Ἀθηναγόρας Ἀθηναῖος (†178), πού εἶναι περισσότερο φιλόσοφος παρά ἐρμηνευτής, λογικοποιεῖ στήν ἀπολογία του τίς γραπτές κατηγορίες τῶν δύο Διαθηκῶν. Δέν χρησιμοποιεῖ τόν ὄρο «Διαθήκη» οὔτε τόν ὄρο «Γραφή». Ὡστόσο, κατηγοριοποιεῖ τίς προφητεῖες σύμφωνα μέ τήν προέλευσή τους. Ἀπό τή μία πλευρά υπάρχουν οἱ χρησμοὶ τῶν προφητῶν σάν φωνή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη εἶναι τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ, τά ὁποῖα εἶναι ὁ Λόγος πού μιλά δίχως μεσάζοντες μέσω τῆς ἐνσάρκωσης. Τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἡ ἀτελείωτη ἔκφραση τοῦ Λόγου καί εἶναι διαφορετικά ἀπό αὐτά τῶν ἀποστολικῶν ἐπιστολῶν. Ἐπομένως, γιά τόν Ἀθηναγόρα, υπάρχουν τρεῖς κατηγορίες γραπτῶν κειμένων: τά προφητικά (ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσω τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης), τά ἀποστολικά (ἡ μαρτυρία ὅσων εἶχαν γνωρίσει τόν σαρκωθέντα λόγο) καί τά εὐαγγελικά (ἡ ἀποκάλυψη τοῦ λόγου στό πρόσωπο τοῦ Ναζωραίου).¹⁶

¹⁶ Ὁ.π., σ. 116.

Τά κείμενα τοῦ Εἰρηναίου μαρτυροῦν μιά βαθιά ριζωθείσα γνώση τῶν Γραφῶν. Οἱ δύο Διαθήκες συμπληρώνουν ἢ μία τήν ἄλλη. Ἡ Καινή Διαθήκη ἐμπεριέχει τήν ἀποκάλυψη τοῦ υἱοῦ, τοῦ ὁποῦ οἱ πατέρας δέν εἶναι ἕνας ἄγνωστος Θεός ἀλλά ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος, γιά τόν ὁποῖο κάνει λόγο ἡ Παλαιά Διαθήκη. Γιά τόν Εἰρηναῖο, ἡ καινοτομία τοῦ χριστιανισμοῦ βρίσκεται στήν ἀποκάλυψη τοῦ σαρκωμένου λόγου, πού ἐνεργεῖ μέ πρόνοια γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.¹⁷

Ὁ μεγάλος σχολιαστής τοῦ 3ου αἰ. Ὁριγένης εἶχε ἐπίσης χριστοκεντρική τάση στήν ἐρμηνεία του: εἶναι ὁ σαρκωθείς λόγος πού ἀποκάλυψε τό πνευματικό νόημα τῶν Γραφῶν καί κήρυξε, σέ μιά συγκεκριμένη στιγμή τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, τό αἰώνιο εὐαγγέλιο.

Dicemus quia et verus Joseph Dominus et Salvator noster, sicut corporalem manum suam posuit super oculos cæci, et reddidit ei visum quem perdiderat (*Iw* 9); ita etiam spirituales manus suas posuit super oculos legis qui per corporalem intelligentiam Scribarum et Phariseorum fuerant excæcati, et reddidit eis visum, ut his quibus aperit Dominus Scripturas, spirituales in lege visus et intellectus aperiat. Atque utinam et nobis injiciat Dominus Jesus manus suas super oculos, ut incipiamus et nos respicere non ea quæ videntur, sed quæ non videntur; et aperiat nobis illos oculos, qui non intuentur præsentia, sed futura, et revelet nobis cordis aspectum, quo Deus videtur in spiritu, per ipsum Dominum Jesum Christum, cui est gloria et imperium in sæcula sæculorum. Amen. (Ὁμιλία εἰς τήν Γένεση, PG 12, 246AB)

Ὁ Ὁριγένης εἶναι γνωστός γιά τό ἐρμηνευτικό του παράδειγμα, τό ὁποῖο βλέπει τρία νόηματα στίς Γραφές: τό ἱστορικό, τό ἠθικό καί τό μυστηριακό. Αὐτή ἡ τριάδα εἶναι ἄμεση συνδεδεμένη μέ τήν ἀνθρωπολογική τριχοτόμηση μεταξύ σώματος, ψυχῆς καί πνεύματος (Ὁμιλία εἰς τό Λευιτικόν, V, 5). Τό μυστηριακό νόημα, τό ἀνώτερο ὄλων, ἀναφέρεται στόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως. Καμιά φορά, ἀντιστρέφει τήν τάξη τῶν δύο τελευταίων στοιχείων καί μιλά γιά τό ἱστορικό, μυστηριακό καί πνευματικό νόημα, μέ τά ὁποῖα ὁ πιστός ἀναζητᾷ τήν τελειότητα (Ὑπόμνημα εἰς τό Ἄσμα Ἀσμάτων, 3). Εἶναι ἐμφανές ὅτι ἡ ἀναζήτηση τοῦ βαθύτερου νόηματος τῶν Γραφῶν ἐπιτυγχάνεται μέσα ἀπό τόν Χριστό καί τή διδασκαλία του, ἡ ὁποία ἀνοίγει νέους ἐρμηνευτικούς ὁρίζοντες.

Ἡ Βίβλος ἔχει ταυτόχρονα ἱστορικό καί θεῖο χαρακτήρα. Ὁ πρῶτος φανερώνεται στή διήγηση τῶν σχετικῶν ἐπεισοδίων μέ καθημερινούς ἀνθρώπους, πού ἔχουν κοινές, «θνητές» ἀνησυχίες. Ὁ δεύτερος ἐμφανίζεται στό ἰσχυρό μήνυμα τῆς σωτηρίας καί τόν ἀποκαλυπτικό χαρακτήρα τῶν λόγων αὐτῆς. Πράγματι, οἱ Γραφές

¹⁷ Albert Houssiau, *La Cristologie de saint Irénée*, J. Duculot, Λουβαίν 1955, σ. 250-251.

ἀποτελοῦν τήν τέλεια ἔκφραση τῆς θεανθρώπινης ἀναμέτρησης. Ἡ θεία διάσταση τῶν Γραφῶν δέν ἐπαληθεύεται στήν ἐξωτερική τους μορφή οὔτε στό ἀλάθητο τῶν γεγονότων καί τῶν αὐτολεξεί ἀναφορῶν. Ὅσο περισσότερο «θεία» εἶναι ἡ Γραφή τόσο περισσότερο γίνεται ἐφικτή ἡ παροχή τῆς ζωῆς καί ἡ μεταφορά στόν ἀνθρωπο τῆς θέλησης τοῦ Θεοῦ νά ὀδηγήσει τήν ἀνθρωπότητα στή συνάντηση μαζί του. Αὐτό εἶναι τό ἀμέτρητο μυστήριο, πού βιώνεται ἐμπειρικά ἀπό τούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες τῆς Ἐκκλησίας.

IV. Ἑρμηνευτές σέ διάλογο μέ τόν πολιτισμό

Ἡ πατερική ἐξηγητική διαμορφώθηκε ἐντός μιᾶς πολιτιστικῆς συνάφειας πού δέν ὑπάρχει πιά. Γι' αὐτό, ὁ συμβολισμός καί οἱ κοσμολογικές προϋποθέσεις πού συναντᾶμε στίς σελίδες τῶν πατερικῶν ἔργων δέν ἔχουν πλέον καμία σημασία γιά τόν σύγχρονο ἀναγνώστη. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ πατερική μεθοδολογία δέν εἶναι αἰώνια· ἀνήκει στό παρελθόν. Ὡστόσο, ἡ σύνδεση αὐτῶν τῶν χριστιανῶν συγγραφέων μέ τόν σύγχρονο πολιτισμό καί ἡ προσπάθειά τους νά ὁμολογήσουν τή χριστιανική πίστη καί νά ἐξηγήσουν τήν Ἁγία Γραφή στούς πιστούς εἶναι πράγματι μοναδική καί μέ αἰώνια ἀξία. Ἡ γνώση τῶν Γραφῶν ἀπό τούς Πατέρες εἶναι ἡ θεμελίωση κάθε χριστιανικῆς παράδοσης καί δίνει τίς ἀρχές στούς σημερινούς πιστούς.

Ἐκινώντας ἀπό τόν Θεόφιλο Ἀντιοχείας, μπορούμε νά διαπιστώσουμε ὅτι εἶναι πολύ οἰκείος μέ τήν ἐξηγητική παράδοση τῶν ἑλληνοιστῶν Ἰουδαίων. Στό ἔργο του διακρίνεται ἡ γνώση τῆς διδασκαλίας τοῦ Φίλωνα περί τῶν «πέντε σημείων» (βλ. *Πρός Αὐτόλυκον*, 3, 9· πρβλ. Φίλωνας, *Περί τῆς κατά Μωυσέα κοσμοποιίας*, 170-172). Ὑπάρχουν ἐπίσης ὀρισμένες ὁμοιότητες μέ τόν Φίλωνα στό *Πρός Αὐτόλυκον*, 2, 11-19. Παρότι ἔχει σημεία κοινά μέ τόν Φίλωνα, ὁ Θεόφιλος ξεχωρίζει χάρη στήν πλήρη ἀπόρριψη τῆς πλατωνικῆς ἐρμηνευτικῆς, τῆς ἀνάγνωσης δηλαδή τῶν κειμένων μέσα ἀπό δύο ἐπίπεδα νοήματος, τό κυριολεκτικό καί τό βαθύτερο. Ὁ Θεόφιλος ἀπέρριψε τήν ἰδέα περί ἀνταγωνισμοῦ μεταξύ ἰδεατοῦ καί αἰσθητοῦ κόσμου.

Στό σημεῖο αὐτό θά ἀναφερθῶ ἐν συντομίᾳ στόν Τερτυλλιανό (†225). Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά διασωθέντα κείμενα τοῦ Τερτυλλιανοῦ εἶναι στή λατινική γλώσσα, ὡστόσο ὑπάρχει ἔνδειξη πώς γνώριζε ἑλληνικά καί περιστασιακά ἔγραψε καί στά ἑλληνικά.¹⁸ Ἡ νομική καί ρητορική του παιδεία τόν ἐπηρεάσε βαθιά στό ἔργο του ὡς

¹⁸ Charles Kannengiesser, *Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity*, ὅ.π., σ. 593.

έρμηνευτή. Η κυριότερη μέριμνά του ήταν να αποδείξει στους αντιπάλους του την αλήθεια του ευαγγελίου με τρόπο αναντίρρητο. Η Γραφή ήταν γι' αυτόν ή πύο πιστή μαρτυρία και ή πύο πειστική απόδειξη. Τό βλέπουμε αυτό καθαρά στό *Testimonium Sacrae Scripturae*, όπου ή Βίβλος θεωρείται ή αληθινή μαρτυρία ενώπιον ενός άκροατηρίου, στό όποιο ό Τερτυλλιανός κατηγορεί τούς αίρετικούς και ύπερασπίζεται τήν έπίσημη Έκκλησία.¹⁹

Ό Κλήμης Άλεξανδρείας ακολουθεϊ τά πρότυπα πύο έθεσε ή άρχαία ελληνική φιλοσοφία. Υίοθετεϊ τήν τριμερή διαίρεση του Ξενοκράτη (ή όποία αποδίδεται στόν Πλάτωνα), πύο συνίσταται στό άξής: λογική (ή διαλεκτική), φυσική και ήθική. Η θεολογία παρουσιάζεται ως τό τέταρτο και τό πλέον άνώτερο στοιχείο στό συγκράμματά του. Παρότι ό Κλήμης έπιδεικνύει μεγάλο σεβασμό στό Γραφή, πρέπει να θεωρηθεϊ περισσότερο θεολόγος παρά έρμηνευτής τής Βίβλου.²⁰ Ό Κλήμης γράφει γιά να άπαντήσσει τόσο στός γνωστικούς όσο και στό σχέψη του Φίλωνα, βάζοντας τόν έαυτό του να διαλεχθεϊ με τήν πλατωνική φιλοσοφία.²¹

Τό μνημειώδες έργο του Όριγένη Έξαπλά (τό έβραϊκό κείμενο και οι αποδόσεις του στην ελληνική) άνέδειξε τήν έπιστημονική του άξιοπιστία και τήν άφοσίωση του στην έρμηνεία του ιεροϋ κειμένου. Ό Όριγένης γνώριζε τούς κανόνες τής άρχαίας κριτικής τών κειμένων και στό σχόλιά του έξηγεϊ τίς διαφορετικές άναγνώσεις τών περικοπών, λαμβάνοντας ύπόψη άκόμη και τίς διάφορες αποκλίσεις.²² Έκανε χρήση φιλοσοφικών λεξικών και συμβουλεύτηκε φιλόλογους προκειμένου να όρίσει τό νόημα τών όρων (βλ., γιά παράδειγμα, *Υπόμνημα εις τό Κατά Ιωάννην*, 20.20.184). Έκανε άκόμη χρήση του κριτικού ύφους («μετρική»), προκειμένου να έρμηνεύσει τούς έθνικούς ποιητές. Έκανε παρατηρήσεις έπί τής βασιικής άρχής του Άρίσταρχου «Όμηρον έξ Όμηρον σαφηνίζειν», δηλαδή τής έρμηνείας ενός συγγραφέα μέσα από τό ίδιο του τό έργο.²³ Έπιπροσθέτως, πέρα από τή γνώση του στην φιλολογία και τήν κριτική τών κειμένων, ό Όριγένης είναι καλά ύποψιασμένος γιά τή ραββινική έρμηνευτική και τήν κληρονομία του Φίλωνα. Όλα αυτά τά στοιχεϊα

¹⁹ J. Speigl, «Tertullian als Exeget», στό Georg Schöllgen, Clemens Scholten (έπιμ.), *Stimuli. Exegese und ihre Hermeneutik in Antike und Christentum. Festschrift für Ernst Dassmann*, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Μύνστερ 1996, σ. 160-176:162-163.

²⁰ Eric F. Osborn, «Clement and the Bible», στό G. Dorival, A. Le Boulluec (έπιμ.), *Origeniana Sexta. Origène et la Bible. Actes du Colloquium Origenianum Sextum*, Louvain University Press, Λουβαίν 1995, σ. 121-132.

²¹ Ramon Trevijano Etcheverría, *ό.π.*, σ. 137-138.

²² *Ό.π.*, σ. 139-146.

²³ *Ό.π.*, σ. 139-146.

τόν καθιστοῦν ἐπιδειξιάτο σχολιαστή, ἀκόμη καί ὅταν ἡ χρήση τῆς ἐλληνικῆς ἀλληγορίας θεωρήθηκε καταχρηστική.

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀντιοχειανὴ σχολή τοῦ 4ου αἰ., οἱ ἐρμηνευτές τῆς ἀκολούθησαν τό πρότυπο τῆς ἐθνικῆς ποίησης. Χρησιμοποίησαν τὴ σύγχρονή τους φιλολογία, ἡ ὅποια εἶχε ἀποδοθεῖ στόν Ὅμηρο καί τοὺς ἄλλους κλασικούς. Ἐπίσης, στά σχόλια τους γιά τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀκολούθησαν τὰ ἀξιώματα τοῦ Ἀρίσταρχου, δηλαδή τὴν ἐρμήνευσαν ἐντός τῆς συνάφειάς της. Ἡ προσπάθεια νά ἀναγνωστεῖ τό κυριολεκτικό-γραμματικό νόημα τοῦ κειμένου, δηλαδή ἡ ἐφαρμογὴ μιᾶς «ιστορικῆς» ἐρμηνευτικῆς, τοποθετεῖ τὴν Ἀντιόχεια στό πεδίο τῶν καλύτερων ἐθνικῶν φιλολογικῶν κέντρων. Ὁ P. Argárate ὀρθά σημειώνει πὼς ἡ ἀντιοχειανὴ σχολὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τό σημιτικό πνεῦμα, δηλαδή ἀπὸ μιὰ ὀλιστικὴ κατανόηση τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ δέν ὑπάρχει καμία διάσταση μεταξύ σώματος καί ψυχῆς, μεταξύ σώματος καί πνεύματος. Ἡ ἀντιοχειανὴ σχολὴ διακρίνεται γιά τό ὅτι εἶναι μὴ δυαλιστικὴ, καθὼς καί γιά τὸν ὀλιστικό της χαρακτήρα.²⁴

Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Διόδωρου στά ἐδάφια εἶναι πολὺ αὐστηρές καί ἀκριβεῖς, ἐνῶ σπανίως ἐπιδίδεται σέ μακροσκελεῖς ἀναλύσεις. Τό ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπὸ τὸν μαθητὴ του Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος δίνει ἔμφαση στό πρακτικό νόημα τοῦ κάθε ψαλμοῦ, μέ μακροσκελεῖς παραινετικές παραγράφους. Στό ἔργο του, ὁ Διόδωρος ἀποδεικνύεται καλὸς γνώστης τῶν κυριότερων πηγῶν τῆς ἐλληνικῆς γραμματικῆς καί ρητορικῆς. Αὐτό πρέπει νά ὀφείλεται στίς σπουδές του στὴν Ἀθήνα.²⁵ Τό ὕφος τοῦ Διόδωρου μαρτυρᾷ τὴ συνήθεια ἐνός δεξιότηχην νά ἀναπτύσσει τό ὑπόμνημά του σέ ἀναφορὰ μέ τίς μεθοδολογικὲς καί πολιτιστικὲς του πεποιθήσεις.

Ἡ προτίμηση τοῦ Διόδωρου γιά τὴ ρητορικὴ καί ὄχι γιά τὴ φιλοσοφία δείχνει ἐπίσης τὴ δέσμευσή του στό περιεχόμενο τοῦ βιβλικοῦ κειμένου. Δέν προχωρᾷ σέ ἀναλύσεις πού θά μπορούσαν νά ἀποδείξουν πὼς θά πρέπει νά εἶναι ὁ χριστιανικὸς πλατωνισμὸς ἢ στωικισμὸς, οὔτε ἀναπτύσσει ἕνα ἐγχειρίδιο ἠθικῶν ὁδηγιῶν γιά ἐνοριακοὺς σκοποὺς. Τό σχόλιό του παραμένει τεχνικό καί ἐξειδικευμένο στό ἐπίπεδο τῆς ἱστορικῆς καί φιλολογικῆς ἔρευνας.

Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος ποτέ δέν ἐφάρμοσε τὴ φιλολογικὴ καί φιλοσοφικὴ του γνώση γιά νά ἐπεξεργαστεῖ συστηματικὲς μελέτες ἢ ἀφηρημένες διατυπώσεις. Ἀντιθέτως, συνδυάζει τὴ θύραθεν μέ τὴ βιβλικὴ γνώση, προκειμένου νά ἐκφέρει ἕνα

²⁴ Pablo Argárate, *ὁ.π.*, σ. 32.

²⁵ Andrew Louth, «John Chrysostom and the Antiochene School to Theodoret of Cyrrhus», στό Frances Young (ἐπιμ.), *The Cambridge History of Early Christian Literature*, Cambridge University Press, Καίμπριτζ 2008, σ. 342-352:343· Robert C. Hill, *ὁ.π.*, σ. 108.

λόγο ζωής, έναν λόγο που θα μπορεί να οδηγήσει τους χριστιανούς στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού, ώστε να επιτύχουν τη σωτηρία. Υπό αυτήν τήν προοπτική, ο Χρυσόστομος συγκρίνει τη διπλή του ιδιότητα, ως ερμηνευτή και κήρυκα, με αυτή του θεριστή, ο οποίος πρέπει από τη μία πλευρά να συλλέξει τους καρπούς των δένδρων και από την άλλη να τους διανείμει σε όλους (PG 48, 1005-1006). Αυτή είναι μία έντατική δουλειά, που απαιτεί αντοχή, σοφία και υπομονή. Ως ερμηνευτής, ο Χρυσόστομος επεξεργάζεται το θέμα των όμιλων του λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της παραγράφου αλλά και την άμεση σύνδεση του βιβλίου με όλη τη Βίβλο. Ως κήρυκας, ο Χρυσόστομος δεν δίνει άμέσως το νόημα σε μία όμιλία αλλά το κάνει με τις κατάλληλες «δόσεις», έτσι ώστε το κοινό να μπορέσει να αφομοιώσει τον πλούτο του κειμένου και να προσπαθήσει να το εφαρμόσει βήμα βήμα στην καθημερινή του ζωή (PG 48, 991).

V. Μία συνεχής και επαναλαμβανόμενη ανάγνωση της Βίβλου

Όλοι οι άγιοι Πατέρες συνιστούν στον κόσμο να ακούει και να διαβάζει τις Γραφές. Τα υπομνήματά τους, οι παραπομπές και οι ερμηνευτικές τους σημειώσεις προσκαλούν τους αναγνώστες και ακροατές τους να αφοσιωθούν στη μελέτη και την ανάγνωση της Βίβλου. Είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό, ειδικά στη σημερινή εποχή, όπου κάποιοι Ὁρθόδοξοι θεωρούν πώς είναι σημαντικότερο να διαβάζονται οι Πατέρες απ' ὅ,τι ἡ ἴδια ἡ Βίβλος, καθώς, όπως ισχυρίζονται, οι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν τό περιεχόμενο τῆς ἀποκάλυψης ἡρῆ «επεξεργασμένο», ὥστε νά τό κατανοοῦμε καλύτερα.²⁶

Ὁ Εἰρηναῖος μιᾶ, ἐπιπροσθέτως, γιά τήν προσεκτική ἀνάγνωση καί κατανόηση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι παρών στίς Γραφές (*Ἐλεγχος καί ἀνατροπή τῆς ψευδωνύμου γνώσεως*, IV.26.1). Ὅσοι διαβάζουν κατ' αὐτόν τόν τρόπο γίνονται ἀπαράμιλλοι μαθητές, πού γνωρίζουν πῶς νά συνυφάνουν τά διάφορα βιβλικά κείμενα. Στή δεύτερη παράγραφο, ὁ Εἰρηναῖος συνεχίζει, λέγοντας:

Ἐπομένως, πρέπει νά ἀκοῦμε προσεκτικά τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, αὐτούς πού ἔχουν δεχθεῖ τή διαδοχή ἀπό τούς ἀποστόλους, ὅπως δεῖξαμε, καί ἔχουν λάβει, μαζί μέ τή διαδοχή τῆς ἐπισκοπικῆς τάξης, τό ἀσφαλές χάρισμα τῆς ἀληθείας, σύμφωνα μέ τήν εὐδοκία τοῦ πατρός.²⁷

²⁶ Savvas Agouridis, «Biblical Studies in Orthodox Theology», *Greek Orthodox Theological Review*, 7 (1972), σ. 51-62.

²⁷ Karlfried Froehlich (ἐπιμ.), *Biblical Interpretation in the Early Church*, Fortress Press, Φιλαδέλφεια 1984.

Ἄν παρακολουθήσουμε τίς ὁμιλίες τοῦ Ὀριγένη, τοῦ Χρυσόστομου καί πολλῶν ἄλλων Πατέρων, μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι συνήθιζαν νά ἀκολουθοῦν τήν ἀρχή τῆς *lectio continua* παρά αὐτή τῆς *lectio selecta* τῶν ἱερῶν κειμένων· μέ ἄλλα λόγια συνήθιζαν νά ἐπιλέγουν ἕνα βιβλίο, σύμφωνα μέ τίς ἀνάγκες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καί νά τό διαβάζουν μέσα ἀπό συνεχόμενες περικοπές, ἕως ὅτου τό ἐξαντλήσουν.

Ὁ Ὀριγένης ἦταν ὁ πρῶτος πού μίλησε γιά «θεία ἀνάγνωση» (στήν ἐπιστολή του πρὸς τόν Γρηγόριο Θαυματουργό, SC 148, 191), ἕναν ὄρο πού εἶχε μεταφραστεῖ στά λατινικά ὡς «*lectio divina*» καί εἶχε γνωρίσει μεγάλη ἀπήχηση στήν πνευματικότητα τῆς Δύσης. Σέ αὐτήν τήν παράγραφο, ὁ Ὀριγένης παροτρύνει τόν Γρηγόριο νά ἀφοσιωθεῖ πρῶτα ἀπό ὅλα («προηγούμενως») στήν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν καί νά τό κάνει μέ προσοχή, πίστη καί προσευχή. Στό ἔργο του *Περί Ἀρχῶν*, ὁ Ὀριγένης τονίζει:

Ὁ δὲ μετ' ἐπιμελείας καί προσοχῆς ἐντυγχάνων τοῖς προφητικοῖς λόγοις, παθῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀναγινώσκειν ἴχνος ἐνθουσιασμοῦ, δι' ὧν πάσχει πεισθήσεται οὐκ ἀνθρώπων εἶναι συγγράμματα τοὺς πεπιστευμένους ἡμῖν εἶναι θεοῦ λόγους. (*Περί Ἀρχῶν*, IV.1.6)

Ὁ Ὀριγένης προτείνει μιά ἐνδελεχῆ ἀνάγνωση σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά περάσουν ἀπό τό γραμματικό νόημα τῶν Γραφῶν στά πιο ἀνώτερα, ὅπως τό πνευματικό καί τό μυστηριακό (*Περί Ἀρχῶν*, IV.1.7).

Ὁ Χρυσόστομος ὄχι μόνο συνιστᾷ στοὺς χριστιανούς νά διαβάζουν τή Βίβλο, ἀλλά νά διαβάζουν τίς Γραφές μέ συνεχή ἄσκηση. Στίς προαναφερθεῖσες ὁμιλίες του γιά τόν Λάζαρο καί τόν πλούσιο, ὁ Χρυσόστομος χρησιμοποιεῖ δύο λέξεις κλειδιά: «*διηνεκῶς*» καί «*συνεχῶς*», οἱ ὁποῖες ἀπαντοῦν εἴτε ὡς ἐπίθετα εἴτε ὡς ἐπιρρήματα (PG 48, 992, 5860). Ἐνῶ ὁ πρῶτος ὄρος ὑπογραμμίζει τήν ἰδέα τῆς συνεχοῦς ἐργασίας, ὁ δεύτερος δίνει ἔμφαση στή συνέχεια πού θά πρέπει νά διέπει αὐτήν τήν ἄσκηση. Ὡς ἐξαιρετικός γνώστης τῆς ρητορικῆς τέχνης, ὁ Χρυσόστομος διάλεξε δύο ἀντίθετες ἐννοιες, πού συμπληρώνουν ἢ μία τήν ἄλλη, ὥστε νά δώσει ἔμφαση στή σπουδαιότητα τῆς συνεχοῦς πρακτικῆς τῆς ἀνάγνωσης. Τελικά, θά πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι ὁ Χρυσόστομος συνήθιζε νά κοινοποιεῖ τό θέμα τῆς ὁμιλίας του, μέ ἀπαρέγκλιτο σκοπό νά μπορεῖ ὁ κόσμος νά προετοιμάζεται στήν ἀνάγνωση ὄχι μόνο τῆς προαναγγελθείσας βιβλικῆς παραγράφου ἀλλά καί τοῦ περιεχομένου της, ὥστε νά ἐπωφεληθεῖ ἀπό τά λόγια τοῦ ἁγίου (PG 48, 991).

Στή δεύτερη ὁμιλία του γιά τό *Κατά Ματθαῖον*, ὁ Χρυσόστομος ἐπιπλήττει τοὺς ἀκροατές του, διότι δέν γνωρίζουν νά ἀπαγγεῖλουν ἕνα στίχο ἀπό τοὺς Ψαλμούς, τή στιγμή πού μποροῦν νά ποῦν ἀπό στήθους ἐθνικά ποιήματα καί τραγοῦδια. Ὁ ἅγιος λέει πῶς ἡ Βίβλος πρέπει νά διαβάζεται ἐντός τῆς οἰκογένειας καί ἀπό τοὺς

πιστούς, και όχι μονάχα από τους μοναχούς. Ο λόγος πού έχει αναγνωστεί στην Έκκλησία πρέπει να διαβάζεται εκ νέου εντός τῆς οἰκίας, διότι εἶναι γιατρικό πού θεραπεύει τίς πληγές πού προκαλεῖ ἡ ἔκθεσή μας στόν κόσμο. Ο Χρυσόστομος τονίζει πώς χειρότερη καί ἀπό τή μή ἀνάγνωση εἶναι ἡ πεποιθήση πώς ἡ ἀνάγνωση εἶναι ἀνώφελη καί μάταιη (PG 57, 30). Ἡ «οἰκιακή» ἀνάγνωση τῆς Βίβλου ἦταν ἐφικτή σέ ὄλο τό εὖρος τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, καθώς οἱ οἰκογένειες συνήθιζαν νά διατηροῦν κώδικες καί καταλόγους σέ διάφορους τόμους, πού περιεῖχαν κλασική γραμματεία γιά τούς ἄνδρες καί προσευχητικά βιβλία γιά τίς γυναῖκες.²⁸ Ἡ ἀνάγνωση συνήθως γινόταν μεγαλοφώνως, μολοντί ὑπάρχουν κάποια ἴχνη σιωπηρῆς ἀνάγνωσης, ὅπως μᾶς ἀναφέρει ὁ Αὐγουστίνος Ἰπώννας γιά τό πῶς ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος συνήθιζε νά διαβάζει στήν οἰκία του.²⁹

Συμπεράσματα

Ἡ μελέτη τῆς πατερικῆς ἐξηγητικῆς ἐπιβεβαιώνει τόσο τόν ἀποφασιστικό ρόλο τῆς σύγχρονης βιβλικῆς κριτικῆς ὅσο καί τήν εἰσαγωγή νεωτερικῶν ἐπιστημῶν γύρω ἀπό τά πατερικά ὑπομνήματα στό πεδίο τῶν βιβλικῶν σπουδῶν.

Ἡ μελέτη τῆς πατερικῆς ἐξηγητικῆς δέν πρέπει νά μᾶς ὀδηγήσει στό συμπέρασμα ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά χρησιμοποιηθοῦν σήμερα οἱ ἴδιες μέθοδοι καί οἱ ἴδιες ἐρμηνευτικές φιλοσοφικές προϋποθέσεις μέ αὐτές πού εἶχαν χρησιμοποιήσει οἱ Πατέρες. Οἱ Πατέρες γνώριζαν τίς σύγχρονές τους ἐπιστήμες καί εἶχαν ἐφαρμόσει αὐτήν τή γνώση στή βιβλική ἔρευνα καί στά ὑπομνήματά τους. Ὡστόσο, τό ἔργο τους εἶναι μέρος τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας καί ἀνήκει στό παρελθόν. Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ πατερική ἐρμηνευτική μᾶς ἐπιτρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἰδέα τῆς ἐρμηνείας τῆς Γραφῆς ἀπό καί γιά τήν Ἐκκλησία. Αὐτό εἶναι σημαντικό, καθώς ἡ σύγχρονη ἐξηγητική, ὡς γνήσιο παιδί τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἐπέτρεψε νά παραμεληθεῖ ἡ ἱερή πλευρά τῆς Βίβλου. Οἱ Πατέρες μᾶς διαφωτίζουν γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀλληλεπιδροῦν μέ τήν Ἁγία Γραφή καί προτείνουν ἀντίστοιχα πρότυπα ἐρμηνείας γιά τή σημερινή μας πραγματικότητα. Δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι ἂν βρισκόταν σήμερα ἐδῶ, θά εἶχαν ἐργαστεῖ γιά τίς κριτικές ἐκδόσεις τῶν χειρογράφων, θά μάθαιναν τήν ἑβραϊκή γλῶσσα καί θά σπούδαζαν ἀρχαιολογία, γιά νά ἀναφερθοῦμε σέ μερικές μόνο πιθανότητες. Θά εἶχαν δεχθεῖ ὅποιαδήποτε ἐρευνητική ἐργασία πού

²⁸ Alberto Manguel, *Una storia della lettura*, Mondadori, Μιλάνο 1999, σ. 137-138.

²⁹ Ὁ.π., σ. 52-53.

θά μπορούσε νά τούς παράσχει περισσότερες πληροφορίες γιά τό πιό πολύτιμο βιβλίό τους, τήν Ἁγία Γραφή.³⁰ Ὡστόσο, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, θά ἔπρεπε νά καταβάλουν κάθε προσπάθεια μέ μοναδικό σκοπό νά κηρύξουν τό εὐαγγέλιο καί νά ὠθήσουν τούς πιστούς νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό εὐαγγέλιο.

Αὐτό τό ἄρθρο δέν ἔχει σχεδιαστεῖ γιά νά προωθήσει τήν παραδοσιαρχία, τήν ἐπανάληψη δηλαδή τῶν γραπτῶν τῶν Πατέρων δίχως καμία διαδικασία προσαρμογῆς τους στήν πραγματικότητά μας. Ἀντιθέτως, εἶμαι πεπεισμένος πώς τόσο ἡ ἀποφυγή τῆς ἐπανάληψης ὅσο καί ἡ ἔλλειψη ἀκαδημαϊκῆς παραγωγῆς εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ὁρθόδοξης πατερικῆς παράδοσης. Αὐτό τό Ὁρθόδοξο καί πατερικό πνεῦμα εἶχε πολύ καλά ἀφομοιωθεῖ ἀπό ἕνα σύγχρονο ἐρμηνευτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού εἶναι πολύ γνωστός σέ ὄλους μας: τόν Σάββα Ἀγουρίδη. Στό σχετικό μέ τις βιβλικές σπουδές ἄρθρο του, ἐκφράζει ἐν συντομίᾳ τό πνεῦμα μέ τό ὁποῖο οἱ Πατέρες πρέπει νά διαβαστοῦν ἀπό τή σύγχρονη Ὁρθόδοξη ἐρμηνευτική. Ἐπέλεξα νά ὀλοκληρώσω τό ἄρθρο μου μέ τά λόγια του, πού ἐκφωνήθηκαν περίπου σαράντα χρόνια πρίν, ἀλλά ἐξακολουθοῦν νά εἶναι πολύ σημαντικά:

Σέ ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τή φιλολογική, ἱστορική καί κριτική ἀνάλυση τῶν ἱερῶν κειμένων, οἱ σημερινές μας γνώσεις ὑπερβαίνουν αὐτές τῶν Πατέρων, ὅπως ἀκριβῶς οἱ γνώσεις μας γιά τήν ἀρχαιότητα ξεπερνοῦν αὐτές πού ὑπῆρχαν κατά τόν 4ο καί 5ο αἰ. μ.Χ. Ἐκεῖ ὅπου οἱ Πατέρες γίνονται ἀνεκτίμητοι καθοδηγητές μας εἶναι σέ οὐσιώδη θέματα, ὅπως στήν κατανόηση τοῦ πνεύματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς φύσης τῶν ἱερῶν κειμένων, στό ὅτι δηλαδή αὐτά δέν ἀνήκουν στή δική τους μόνο ἐποχή, ὅπως ὁ ἱστορικός ἢ φιλόλογος τείνουν νά δοῦν, ἀλλά σέ ὀλόκληρη τήν Ἐκκλησία, ὄντας ζωή καί ὁδός, καί ἐπομένως ἐκφράζουν αὐτήν τή ζωή καί αὐτήν τή ὁδὸ ἐν μέσῳ τῶν πολλῶν λαθῶν καί θεωριῶν αὐτοῦ τοῦ κόσμου.³¹

Μετάφραση: Δημήτριος Κεραμιδάς

³⁰ Charles Kannengiesser, «Come veniva letta la Bibbia nella chiesa antica. L'esegesi patristica e i suoi presupposti», *δ.π.*, σ. 64

³¹ Savvas Agouridis, «Biblical Studies in Orthodox Theology», *δ.π.*, σ. 56.

ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τόμος 29ος, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2011, Έτος 39ο

(τό παρόν τεύχος τυπώθηκε τον Ιούνιο του 2014)

Άφιέρωμα
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ

Υπεύθυνος ἀφιερώματος
Πέτρος Βασιλειάδης